
Delimitación del sector público local y estabilidad presupuestaria*

Ester MARCO PEÑAS
Profesora Ayudante Doctora
Universidad Autónoma de Madrid

RESUMEN

Los Estados miembros de la UE deben presentar a las instituciones europeas los datos referentes a sus niveles de déficit y deuda públicos siguiendo la metodología del Sistema Europeo de Cuentas (actualmente vigente, SEC-2010). El SEC-2010 ha supuesto un endurecimiento de los criterios para clasificar las entidades públicas (p. ej., empresas públicas) fuera del sector Administraciones públicas respecto al anterior SEC-95. El alcance de algunas de las limitaciones del SEC-2010 está todavía por determinar y depende, en gran medida, de la interpretación que Eurostat haga de las normas contables. En este trabajo se analizan los criterios para la delimitación del sector Administraciones públicas y las principales controversias de su aplicación, haciendo especial referencia al ámbito local.

Palabras clave: sector Administraciones públicas; subsector Administración local; Sistema Europeo de Cuentas (SEC-2010); estabilidad presupuestaria; déficit y deuda públicos.

ABSTRACT

Member States are to notify data on Government deficits and debt according to the criteria approved by the European System of National (currently in force, ESA-2010) to the European institutions. ESA-2010 has led to a tightening of the criteria to determine the classification of public entities (such as public corporations) outside of the General Government sector compared with the previous ESA-95. The extent of certain limitations from the ESA-2010 still has to be determined and depends largely on Eurostat interpretation of

* Este trabajo se ha realizado en el marco de los objetivos del proyecto DER2017-86971-P «Las Entidades Locales y su financiación: nuevos retos derivados de la reforma del control interno y de los cambios en el sistema tributario local», financiado por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.

the accounting rules. The key criteria for establishing the scope of the General Government sector and the main difficulties encountered in their application are considered in this chapter, with particular reference to the local level.

Keywords: general government sector; local government subsector; European System of Accounts (ESA-2010); budgetary stability; government deficit and debt.

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN.—II. LA METODOLOGÍA DEL SISTEMA EUROPEO DE CUENTAS.—III. IMPORTANCIA DEL SECTOR ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN TÉRMINOS DE SEC-2010.—IV. CRITERIOS PARA LA CLASIFICACIÓN SECTORIAL DE ENTES: ASPECTOS GENERALES Y PROBLEMÁTICA A NIVEL LOCAL: 1. Unidad institucional. 2. Naturaleza pública. 3. Producción de mercado.—V. CONCLUSIONES.—VI. BIBLIOGRAFÍA.

I. INTRODUCCIÓN¹

Las normas de control de la disciplina presupuestaria, tanto europeas como nacionales, para determinar sus conceptos contienen remisiones al Sistema Europeo de Cuentas (en adelante, SEC). Así en el nivel nacional, la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), precisa que su ámbito subjetivo es «el sector Administraciones públicas, de acuerdo con la definición y delimitación del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales». De igual forma, los objetivos de estabilidad presupuestaria se fijan «en términos de capacidad o necesidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales», y el gasto que se toma en consideración a los efectos de la aplicación de la regla de gasto se define en el art. 12 LOEPSF como «los empleos no financieros definidos en términos del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales»². Como se puede apreciar en los ejemplos señalados, para poder determinar el alcance de las restricciones derivadas de la disciplina presupuestaria es clave conocer la metodología del SEC.

El SEC actualmente en vigor es el SEC-2010, aprobado por el Reglamento (UE) núm. 549/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo, relativo al Sis-

¹ Abreviaturas utilizadas: Art./s.: Artículo/artículos; IGAE: Intervención General de la Administración del Estado; INE: Instituto Nacional de Estadística; ISFL: entidades sin fines de lucro al servicio de los hogares. También las siglas: ISFLSH, ISFL o «*non profit organizations*» NPI; LOEPSF: Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera: p./pp.: página/páginas; PDE: Procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo; S.: Sector; ss.: siguientes; S. A.: Sociedad Anónima; SEC: Sistema Europeo de Cuentas; SEC-2010: Reglamento (UE) núm. 549/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo, relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea; UE: Unión Europea.

² En el mismo sentido, en el ámbito local, la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, establece que las entidades que «estén adscritas a efectos del Sistema Europeo de Cuentas a cualesquiera de las entidades locales del art. 3.1 de esta Ley».

tema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (en adelante, Reglamento del SEC-2010 o, simplemente, SEC-2010).

La obligación de utilizar la metodología del SEC a nivel interno es el corolario del deber que tienen los Estados miembros de elaborar los datos estadísticos, relativos a sus niveles de déficit y deuda públicos que se presentan a las instituciones europeas, en términos de SEC. Solo si los datos presentados por todos los Estados miembros de la Unión Europea (UE) son homogéneos, las instituciones europeas pueden supervisar, y aplicar de forma equivalente, los mandatos de la disciplina presupuestaria.

Eurostat (Oficina Estadística de la Comisión Europea) es el órgano que lleva a cabo la interpretación del SEC a nivel europeo. Por su parte, el Comité Técnico de Cuentas Nacionales es el órgano encargado en España de «la valoración e imputación de operaciones económicas efectuadas por las diferentes unidades del sector público, así como la delimitación sectorial de las citadas unidades, de acuerdo con los criterios establecidos en el Sistema Europeo de Cuentas»³. El Comité Técnico de Cuentas Nacionales está integrado por representantes del Instituto Nacional de Estadística (INE), Banco de España y de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).

A lo largo de este trabajo analizaremos los criterios del SEC-2010 para determinar el conjunto de entes que integran el sector «Administraciones públicas», así como la interpretación de estos criterios llevada a cabo tanto por Eurostat como por el Comité Técnico de Cuentas Nacionales. En este estudio se hará especial referencia a la dificultad que existe para determinar la clasificación de determinados entes dentro o fuera del sector Administraciones públicas, y el modo en que esta problemática se refleja a nivel local.

II. LA METODOLOGÍA DEL SISTEMA EUROPEO DE CUENTAS Y SU INTERPRETACIÓN POR EUROSTAT

El SEC es un sistema de cuentas que cubre y analiza el conjunto de la actividad económica de un Estado. Dada la complejidad de esta normativa, para su comprensión es clave analizar no solo el texto del Reglamento del SEC-2010, sino también la interpretación de dicho Reglamento por Eurostat. Esta interpretación se recoge en los lugares siguientes: el *Manual del SEC* sobre el déficit público y la deuda pública (en su edición vigente, de 2016)⁴; las decisiones específicas de Eurostat sobre la clasificación *ex ante* y

³ El Comité Técnico de Cuentas Nacionales fue creado por la DA 1.ª de la Ley Orgánica 6/2013, de 14 de noviembre, de creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Todavía está pendiente la aprobación del reglamento que regule el funcionamiento y organización del citado Comité. Así fue apreciado por Eurostat en su última visita de diálogo a España en 2016: «*The Spanish statistical authorities explained that the Rules of procedure have not been adopted yet at this stage*». EUROSTAT, *Final Findings, EDP dialogue visit to Spain. 9-10 July 2015*, Luxembourg, 7 de enero de 2016, p. 5.

⁴ EUROSTAT, *Manual on Government Deficit and Debt. Implementation of ESA 2010*, Luxembourg, edición 2016 (en adelante, *Manual del SEC-2010*).

ex post de determinados entes u operaciones de los Estados miembros (*bilateral advice to EU Member States*)⁵; y las *Visitas de Diálogo a los Estados miembros* en el marco del procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo (en adelante, PDE)⁶.

A través del *Manual del SEC* Eurostat busca resolver, en gran medida, los problemas estadísticos que plantea la aplicación práctica del SEC por los Estados miembros. Con frecuencia el *Manual del SEC* ha recogido las opiniones previamente vertidas por Eurostat en decisiones específicas sobre la clasificación de entes y operaciones. Ahora bien, el *Manual del SEC* no posee carácter normativo vinculante, por ello, la fundamentación jurídica de las prácticas contables, tanto de Eurostat como de los Estados miembros, deberá encajar en el articulado del Reglamento (UE) núm. 549/2013. La problemática, como veremos, surge cuando el *Manual del SEC* establece criterios más estrictos que los que se derivan del Reglamento SEC, y los Estados cuestionan el carácter vinculante de las restricciones derivadas del *Manual*.

Por su parte, las decisiones de Eurostat tienen la consideración de «consejos bilaterales» (*bilateral advice*) que Eurostat emite, a petición en muchas ocasiones de las autoridades estadísticas nacionales, para que el Estado en cuestión pueda clasificar aquellas entidades u operaciones respecto de las que existen dudas sobre su tratamiento contable. La controversia en este punto se encuentra en la dificultad que poseen los Estados miembros para oponerse a las decisiones de Eurostat, que se enmarcan en un proceso de cooperación entre Eurostat y las autoridades estadísticas nacionales^{7,8}.

Finalmente, debemos precisar que, a lo largo de este trabajo, cuando analicemos los criterios establecidos en el SEC, no podemos olvidar que la principal finalidad del SEC es establecer una metodología que permita medir los niveles de déficit y deuda públicos para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas de los Estados miembros a medio y largo plazo. Esta finalidad determina no solo la configuración del SEC, sino

⁵ Disponibles en <https://ec.europa.eu/eurostat/web/government-finance-statistics/methodology/advice-to-member-states> (última consulta: abril 2019).

⁶ El Reglamento (CE) núm. 479/2009, en sus arts. 11 y 12, regula las visitas periódicas de diálogo y las visitas metodológicas efectuadas en el marco del procedimiento de déficit excesivo. Mediante estos instrumentos de cooperación entre Eurostat y las autoridades estadísticas nacionales se persigue garantizar una comunicación constante y la existencia de datos estadísticos fiables. Disponibles en <https://ec.europa.eu/eurostat/web/government-finance-statistics/excessive-deficit-procedure/eurostat-edp-visits-to-member-states> (última consulta: abril 2019).

⁷ El Tribunal de Justicia ha precisado que los Estados miembros son los principales responsables de la elaboración de los datos estadísticos, y Eurostat realiza sus labores de supervisión mediante relaciones de cooperación con las autoridades estadísticas nacionales. Asunto T-148/05, Resolución del Tribunal de Primera Instancia (Sala 4.ª) de 5 de septiembre de 2006 [Comunidad de Madrid y Madrid, Infraestructuras del Transporte (MINTRA) v. Comisión Europea], § 57.

⁸ En esta relación de «cooperación» es claro que Eurostat ocupa un papel predominante. Ello queda patente en las Guías de Eurostat sobre el funcionamiento de los Consejos bilaterales, en ellas se afirma que «con carácter general el intercambio de puntos de vista sobre las diferentes opciones no es bien acogido» y que Eurostat «no tiene la intención de iniciar un proceso de negociación con los Estados miembros sobre la clasificación de los casos dudosos» (la traducción es nuestra).

también el modo en que este es interpretado y aplicado por las instituciones europeas y nacionales.

Una manifestación clara de lo anterior la encontramos en el principio de sustancia sobre forma recogido en el apartado 20.164 SEC-2010⁹. Este principio precisa que todas las operaciones deben clasificarse en función de la realidad económica subyacente, con independencia de su forma jurídica¹⁰.

III. IMPORTANCIA DEL SECTOR ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN TÉRMINOS DE SEC-2010

En términos de SEC, existen cinco sectores institucionales nacionales mutuamente excluyentes entre sí: sociedades no financieras (S.11); instituciones financieras (S.12); Administraciones públicas (S.13); hogares (S.14); e instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares, ISFLSH (S.15). Todos los entes se han de incluir en un sector: *i*) de forma independiente si son una unidad institucional, o *ii*) si no son unidades institucionales, en el sector en el cual se incluye la unidad institucional que les controla.

El concepto «Administraciones públicas» (S.13) es uno de los conceptos claves del SEC, puesto que determina el conjunto de entes cuyos niveles de déficit y deuda consolidarán en el balance público. A su vez, el sector Administraciones públicas en términos de SEC, como hemos observado, constituye el ámbito subjetivo de las normas nacionales en materia de disciplina presupuestaria.

Dada la importancia y dificultad de configurar el sector «Administraciones públicas», el apartado 20.17 SEC-2010 establece tres criterios que permiten determinar si una entidad se encuentra clasificada dentro o fuera de este sector¹¹. Estos criterios conforman el denominado *test para la clasificación sectorial de entes*¹².

Los cinco sectores del SEC-2010 se dividen, a su vez, en subsectores (apdo. 1.57 SEC-2010). En concreto, el sector Administraciones públicas se divide en el sector Administración central (S.1311), Administración regional (S.1312), Administración local (S.1313) y Fondos de la Seguridad Social (S.1314)¹³. Ahora bien, los criterios del *test para la clasificación sectorial de entes* se aplican de forma equivalente a todas las entidades,

⁹ En el mismo sentido, *vid.* EUROSTAT, *Manual del SEC-2010*, 2016, p. 4.

¹⁰ En particular el apartado 20.164 SEC-2010 señala que: «Informar de la realidad económica cuando difiere de la forma jurídica es un principio contable fundamental para dar coherencia y garantizar que las operaciones del mismo tipo producen efectos similares sobre las cuentas macroeconómicas, con independencia de su forma jurídica. Esto tiene especial importancia en las operaciones entre las administraciones públicas». *Vid.* EUROSTAT, *Manual del SEC-2010*, 2016, p. 4.

¹¹ Los criterios para la clasificación sectorial de entes se interpretan en el *Manual del SEC-2010*. *Vid.* EUROSTAT, *Manual del SEC-2010*, 2016, pp. 13-40.

¹² Estos tres criterios ya se recogían en el SEC-95 con similar tenor. *Vid.* EUROSTAT, *Manual SEC-95*, edición 2002, pp. 9 y ss.

¹³ *Vid.* los apartados 2.31 (Tabla 2.1) y 2.32 (Diagrama 2.1) SEC-2010.

con independencia del subsector, dentro del sector Administraciones públicas, en el cual se puedan incluir.

Antes de entrar a analizar los criterios del test para la clasificación sectorial de entes, debemos precisar que no debe confundirse el concepto «sector Administraciones públicas» (S.13) con el concepto «sector público», también manejado en el SEC-2010. El concepto de «sector público» es más amplio, pues incluye también aquellas unidades institucionales públicas que están controladas por la Administración pública, pero llevan a cabo una actividad de mercado y se encuentran clasificadas fuera del sector Administraciones públicas a efectos de consolidación¹⁴. De este modo, pueden existir unidades institucionales públicas clasificadas: en el sector «Administraciones públicas» (sus niveles de déficit y deuda consolidan a efectos de control de la disciplina presupuestaria); y en el «sector sociedades públicas», tanto en el sector «sociedades no financieras» como en el sector «instituciones financieras» públicas, dependiendo del tipo de actividad que lleven a cabo (sus niveles de déficit y deuda no consolidan)¹⁵.

En resumen, todas las unidades controladas por la Administración pública conforman el «sector público»; sin embargo, solo aquellas unidades controladas por las Administraciones públicas cuya producción no es de mercado forman parte del sector «Administraciones públicas», y su déficit y deuda pasan a ser considerados déficit y deuda públicos.

IV. CRITERIOS PARA LA CLASIFICACIÓN SECTORIAL DE ENTES: ASPECTOS GENERALES Y PROBLEMÁTICA A NIVEL LOCAL

Los tres criterios que deben ser analizados para determinar si un ente forma parte del sector «Administraciones públicas» son: si el ente es una unidad institucional; si la unidad está controlada o no por el gobierno; y, finalmente, si la unidad institucional es, o no, productor de mercado. El SEC-2010, como analizaremos con detalle, ha introducido nuevas precisiones en cada uno de los criterios que suponen un endurecimiento de los mismos y una ampliación del alcance del sector Administraciones públicas, siendo cada vez más compleja la existencia de entidades públicas de mercado fuera del perímetro de consolidación fiscal¹⁶.

¹⁴ Tal como establece el apartado 20.303 SEC-2010: «El sector público está formado por las administraciones públicas y las sociedades públicas».

¹⁵ Apartado 20.303 SEC-2010 y el cuadro que se encuentra en dicho apartado.

¹⁶ Rosario Martínez Manzanedo, ex directora de la Oficina Nacional de Contabilidad de la Intervención General de la Administración del Estado, señaló (abril de 2016) que: «La clasificación institucional de las unidades empresariales públicas en los distintos sectores de la economía nacional puede tener, en el entorno de nuestra realidad económica actual, un alcance de consecuencias difícil de evaluar que puede llegar, incluso, a cuestionar la permanencia de la unidad como entidad separada de la administración a la que está adscrita». *Vid.* R. MARTÍNEZ MANZANEDO, «La empresa pública y su consideración como Administración pública a efectos de contabilidad nacional», *Presupuesto y Gasto Público*, núm. 83, 2016, pp. 47-56, en particular, p. 47.

El análisis de estos tres criterios debe llevarse a cabo en orden y de forma sucesiva, dado que del examen del primer criterio (unidad institucional) puede derivarse la clasificación directa del ente en el sector Administraciones públicas. Ahora bien, Eurostat, incluso en los supuestos en los que considera que no existe unidad institucional, también lleva a cabo el análisis de los otros dos criterios de forma complementaria, para reforzar su conclusión; puesto que para la clasificación sectorial de un ente en muchas ocasiones es necesaria una visión de conjunto de los tres criterios¹⁷.

A continuación, examinaremos cada uno de estos criterios y haremos especial referencia a los problemas que su aplicación tiene para la delimitación del «subsector Administración local».

1. Unidad institucional

El apartado 2.12 del SEC-2010 establece que: «Una unidad institucional es una entidad económica que se caracteriza por su autonomía de decisión en el ejercicio de su función principal». Para «gozar de autonomía de decisión en el ejercicio de su función principal», una entidad debe: *a)* ser titular de bienes y activos con facultad de disposición sobre ellos; *b)* tener capacidad para tomar decisiones económicas y realizar actividades económicas de las que es responsable ante la ley; *c)* tener capacidad para contraer pasivos en nombre propio, aceptar otras obligaciones o compromisos futuros y suscribir contratos; y *d)* tener capacidad para elaborar un conjunto completo de cuentas. El *Manual del SEC-2010* precisa que estos requisitos no toman en consideración la forma legal de la entidad; de ahí que algunas entidades no tengan autonomía de decisión a pesar de que ello no se infiera automáticamente de su estatus legal¹⁸.

A continuación, el apartado 2.13 SEC-2010 recoge un conjunto de principios que deben aplicarse a aquellas entidades que no son consideradas unidades institucionales independientes. En particular, los principios de las letras *b)* y *c)*, apartado 2.13 SEC-2010, determinan el sector en el que deberán ser clasificadas las entidades que no poseen la consideración de unidad institucional. Así, las entidades que no disponen de un conjunto completo de cuentas, y que no pueden elaborarlo si así se requiriera, se engloban

¹⁷ A modo de ejemplo, en el caso *Classification of entities guidance request Public Utility Corporation (KEPA) of the Municipality of Veroia*, Eurostat, tras declarar que la entidad no es una unidad institucional, prosigue con el análisis de los otros dos criterios y concluye que: «Sin perjuicio de lo anterior, incluso si la entidad fuera considerada una unidad institucional, el hecho de que sea un productor no de mercado controlado por el gobierno local conduce en cualquier caso a su clasificación dentro del sector Administración local» (la traducción es nuestra). *Vid.*, a modo de ejemplo, EUROSTAT, *Classification of entities guidance request Public Utility Corporation (KEPA) of the Municipality of Veroia*, Luxembourg, 30 de marzo de 2016, pp. 3 y 4. En otros supuestos, como el de *Irish Water*, Eurostat se centra en el análisis de los criterios de unidad institucional y mercado, infringiendo que la configuración mayoritariamente pública del Consejo de administración comportaba claramente la naturaleza pública de la entidad sin que fuera necesario un análisis específico. *Vid.* EUROSTAT, *Sector classification of Irish Water*, Luxembourg, 24 de julio de 2015, pp. 5-7.

¹⁸ *Vid.* EUROSTAT, *Manual del SEC-2010*, 2016, apartado I.2.2, punto 7, pp. 14 y 15.

en las unidades institucionales en cuya contabilidad se integran sus cuentas parciales. Por su parte, las entidades que, a pesar de disponer de un conjunto completo de cuentas, no gozan de autonomía de decisión, forman parte de las unidades que las controlan.

De los cuatro requisitos que se establecen en el apartado 2.12 SEC-2010 para considerar que una entidad tiene la condición de unidad institucional los dos primeros son esenciales. De hecho, del análisis de las decisiones de Eurostat tras la aprobación del SEC-2010 se infiere que en los supuestos en los que una entidad no es titular de bienes y activos con facultad de disposición sobre ellos, ni tiene capacidad para tomar decisiones económicas, esta no es considerada unidad institucional, y debe ser clasificada directamente en el sector Administraciones públicas¹⁹. En estos supuestos no hay duda sobre la ausencia de autonomía de decisión en el ejercicio de su función principal. Sin embargo, existen otros casos en los que la condición de unidad institucional se cuestiona porque la entidad necesita la aprobación de la Administración para adoptar numerosas decisiones²⁰. Este control por parte de la Administración se puede ejercer a través de diferentes vías, como puede ser el establecimiento en los Estatutos de la entidad de limitaciones a la toma de decisiones del Consejo de administración, o la atribución de facultades de tutela o control a las Administraciones públicas²¹.

Respecto a la clasificación de entidades locales en España, es común que las entidades públicas empresariales locales²² (en adelante, EPEL) o las sociedades mercantiles locales²³ en sus Estatutos recojan disposiciones en las que se afirma que la entidad tiene, por ejemplo: personalidad jurídica propia, plena capacidad jurídica y de obrar, patrimonio propio o autonomía en la gestión para el cumplimiento de su objeto y finalidades. Estas previsiones legales pueden llevar a concluir que la entidad en cuestión tiene autonomía

¹⁹ *Vid.*, entre otros, las decisiones: EUROSTAT, *Classification of entities guidance request Hellenic Hydrocarbon Resources management SA (EDEY)*, Luxembourg, 25 de julio de 2017, p. 2; y EUROSTAT, *Classification of entities guidance request The Public Ports Authority*, Luxembourg, 7 de septiembre de 2017, p. 2.

²⁰ Algunos ejemplos de la situación descrita se analizan en: EUROSTAT, *Classification of entities guidance request Public Utility Corporation (KEPA) of the Municipality of Veroia*, Luxembourg, 30 de marzo de 2016, y EUROSTAT, *Irlanda. Sector classification of Irish Water*, Luxembourg, 24 de julio de 2015.

²¹ Así en el caso de la entidad KEPA, Eurostat niega la existencia de unidad institucional porque el Consejo de administración de la entidad necesitaba la autorización del ayuntamiento para operaciones como: *a*) la aprobación del presupuesto, del balance y del informe anual; *b*) la compra o venta de bienes o la constitución de un derecho real; *c*) la participación en los beneficios o la realización de inversiones; *d*) el aumento del capital social de la sociedad; *e*) la fusión o la disolución de la sociedad, y *f*) la solicitud de préstamos. EUROSTAT, *Classification of entities guidance request Public Utility Corporation (KEPA) of the Municipality of Veroia*, Luxembourg, 30 de marzo de 2016.

En el mismo sentido, en la decisión sobre de *Irish Water* el control se ejerce a través de la necesaria aprobación por parte del Gobierno de numerosas decisiones de la entidad (art. 6 del Memorandum de la Asociación); entre ellas: adquisiciones y ventas; disposición y liquidación de acciones; prestar y tomar prestado; así como pignorar sus bienes. EUROSTAT, *Sector classification of Irish Water*, Luxembourg, 24 de julio de 2015, p. 3.

²² Respecto de las entidades públicas empresariales locales (EPEL) puede verse el art. 85 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL); y los arts. 103 a 108 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público en relación con las EPE en el ámbito estatal.

²³ En relación con las sociedades mercantiles locales puede verse el art. 85 ter de la LBRL; y los arts. 111 a 117 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público respecto a las sociedades mercantiles estatales.

de decisión en el ejercicio de su función principal en los términos establecidos en el apartado 2.12 SEC-2010. Ahora bien, tomando en consideración las decisiones de Eurostat, para poder afirmar que la entidad tiene autonomía de decisión será necesario examinar exhaustivamente el conjunto del articulado de los Estatutos de la entidad. En particular, será necesario comprobar si la entidad necesita la autorización del ayuntamiento para tomar decisiones económicas (como realizar gastos que sobrepasen ciertas cantidades o formalizar empréstitos, préstamos, créditos o avales); si se establecen facultades de tutela al ayuntamiento (p. ej., si este debe aprobar el presupuesto, el balance o la cuenta de pérdidas y ganancias la entidad); o si el ayuntamiento posee las facultades de constitución, organización, modificación y supresión de la entidad. Este tipo de autorizaciones o facultades por parte de la Administración han llevado a Eurostat a negar la existencia de unidad institucional en decisiones como *Irish Water* (entidad pública creada para reestructurar la prestación de los servicios del agua en Irlanda) o KEPA (entidad municipal cuyo principal objetivo es la organización y la gestión de las actividades culturales)²⁴.

En síntesis, en los casos en que existe un elevado control por parte del ayuntamiento mediante autorizaciones o facultades de tutela, Eurostat considera que el control que este ejerce va más allá del control tradicional de los accionistas, siendo un control operacional que recae sobre las decisiones estratégicas y financieras de la entidad²⁵.

A efectos de la clasificación sectorial de una EPEL o sociedad mercantil local dentro o fuera del sector Administraciones públicas, plantea dudas la incidencia que la condición de la entidad como medio propio puede tener en esta cuestión²⁶. Al respecto, primeramente, debemos precisar que ambos análisis (condición de medio propio y clasificación en términos de SEC-2010), aunque guardan importantes similitudes, son distintos y deben llevarse a cabo de forma independiente. Por tanto, *a priori*, no podemos concluir que por la mera consideración de la entidad como medio propio, esta deba estar clasificada dentro del sector Administraciones públicas a los efectos de consolidación. De hecho, existen casos en los que la EPEL o sociedad mercantil tiene la naturaleza de medio propio, pero en la medida en que da cumplimiento a los criterios del SEC, está clasificada fuera del sector Administraciones públicas. Un ejemplo es *Barcelona de Serveis Municipals S. A.* (conocida por las siglas BSM)²⁷. Del análisis de los Estatutos de BSM se puede concluir que, a pesar de que BSM tiene la consideración de medio propio²⁸, posee un importante nivel de autonomía respecto del Ayuntamiento de Barcelona. En los Estatutos de BSM no se recogen autorizaciones o facultades de tutela a favor del Ayunta-

²⁴ Vid. *supra* nota al pie núm. 21.

²⁵ Vid. EUROSTAT, *Sector classification of Irish Water*, Luxembourg, 24 de julio de 2015, p. 5.

²⁶ El art. 32 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, establece los criterios para determinar la existencia de un medio propio.

²⁷ Sus estatutos se encuentran disponibles en https://www.bsmsa.cat/fileadmin/user_upload/transparencia/coneix_bsm/estructura_organitzativa/ESTATUTOS-BSM_castellano_enero2018.pdf

²⁸ En el art. 2.e) de los Estatutos de BSM se afirma que «Barcelona de Serveis Municipals, tiene la consideración de medio propio y servicio técnico del Ayuntamiento de Barcelona, y de las entidades controladas directa o indirectamente por el ayuntamiento».

miento de Barcelona como las que hemos señalado anteriormente. A su vez, BSM es una unidad institucional pública que lleva a cabo una producción de mercado²⁹. Del mismo modo, también encontramos entidades fuera del sector Administraciones públicas que no poseen la consideración de medio propio. Este es el caso de *Servicios funerarios y cementerios de Madrid S. A.*, o de *Mercados centrales de abastecimiento de Madrid, Sociedad Anónima*» *Mercamadrid, S. A.*³⁰.

Lógicamente en muchos supuestos en los que la entidad tiene la consideración de medio propio se encuentra clasificada en el sector «Administraciones públicas» SEC-2010 (a modo de ejemplo, *l'Institut Municipal de Parcs i Jardins*³¹ de Barcelona o la *Empresa Municipal de la vivienda y suelo de Madrid, S. A.*³²). Por último, también se dan casos en los que la entidad está clasificada dentro del sector Administraciones públicas en términos de SEC pero no se considera medio propio (p. ej., la *Empresa Municipal de Recaudación de Alcobendas —EMARSA—*)³³.

De lo anterior se infiere que los supuestos más usuales son: por un lado, que la entidad que tienen la condición de medio propio esté clasificada dentro del sector Administraciones públicas en términos de SEC; y, por otro lado, que los entes que están fuera del sector Administraciones públicas no sean considerados medios propios. Sin embargo, también son posibles las otras dos opciones. Es decir, existen medios propios clasificados fuera del sector Administraciones públicas SEC, y entidades incluidas en dicho sector que no son consideradas medios propios. La multiplicidad de entidades que conforman el sector local y la diversidad de sus situaciones y características hacen posibles todas las combinaciones.

Otro elemento que es tomado en consideración por Eurostat para determinar la existencia de autonomía de decisión en el ejercicio de la función principal es la composición del Consejo de administración. Concretamente, cuando la mayoría del Consejo de administración de la entidad está formada por representantes electos o técnicos del municipio en cuestión, ello evidencia que la entidad carece de independencia de acción. Así lo ha manifestado Eurostat en su decisión respecto a la clasificación sectorial de

²⁹ Sobre la clasificación sectorial de BSM puede verse M. BALLARÍN ESPUÑA, «Estabilidad presupuestaria y sociedades mercantiles locales», *Presupuesto y Gasto Público*, núm. 77, 2014, pp. 135-150.

³⁰ Pueden verse sus estatutos en <https://sede.madrid.es/UnidadWeb/UGNormativas/Normativa/2016/ficheros/EstatutosServiciosFunerariosMod.pdf> y <http://www.mercamadrid.es/wp-content/uploads/2017/02/estatutos-sociales-de-mercamadrid-sa.pdf>.

³¹ Pueden verse sus estatutos en <http://cido.diba.cat/estatuts/45976/estatuts-de-linstitut-municipal-de-parcs-i-jardins-ajuntament-de-barcelona-institut-municipal-de-parcs-i-jardins>.

³² Sus estatutos están disponibles en <https://www.emvs.es/Transparencia/Normativa/Documents/nAplicable/Estatutos%20de%20la%20EMVS.pdf>.

³³ Este supuesto se ha ampliado tras la «Circular conjunta, de 22 de marzo de 2019, de la Abogacía General del Estado Dirección del Servicio Jurídico del Estado y de la Intervención General de la Administración del Estado sobre criterios para el cálculo del cómputo del requisito de actividad exigido por la Ley 9/2017, de 9 de noviembre, de Contratos del Sector público en aquellas entidades que sean consideradas medios propios», que limita sustancialmente las entidades que pueden ser consideradas medios propios. Sobre dicha Circular *vid.* nota al pie núm. 63.

EDEKT, S. A., de noviembre de 2015. En este caso, el hecho de que ocho de los nueve miembros del Consejo de administración de la entidad fueran nombrados entre el personal de las Administraciones públicas, para Eurostat resulta suficiente para concluir que EDEKT, S. A. no tiene autonomía de decisión respecto del Gobierno. A criterio de Eurostat, este factor permite excluir su condición de unidad institucional de la entidad y clasificarla en el sector Administraciones públicas³⁴.

Si la composición mayoritariamente pública del Consejo de administración pasa a ser un elemento decisivo para afirmar la inexistencia de autonomía de decisión, ello podría suponer que un gran número de EPEL y sociedades municipales locales nacionales fueran consideradas carentes de la condición de unidad institucional y, en consecuencia, tendrían que ser clasificadas en el sector Administraciones públicas. Por ejemplo, la mayoría de los miembros del Consejo de administración de BSM (entidad que como hemos visto está clasificada fuera del sector Administraciones públicas) son concejales del Ayuntamiento de Barcelona o miembros de la Diputación de Barcelona; por tanto, una aplicación estricta de este criterio interpretativo de Eurostat podría suponer su reclasificación en el sector Administraciones públicas.

Sin embargo, debemos precisar que, hasta el momento, la composición del Consejo de administración no es uno de los elementos que se establecen en el apartado 2.12 SEC-2010 para determinar la existencia de autonomía de decisión. Como hemos señalado, es Eurostat, como órgano encargado de la interpretación del SEC-2010, quien ha afirmado que la composición del Consejo de administración es un elemento a tener en cuenta a la hora de evaluar la existencia de autonomía de decisión.

En este contexto, surgen dudas sobre la obligatoriedad de los Estados de seguir la interpretación de Eurostat (recogida en sus decisiones y en el *Manual del SEC-2010*) cuando esta es sustancialmente más estricta que lo que se infiere del texto del SEC-2010 (Reglamento de la UE)³⁵. En este sentido, a modo de ejemplo, las autoridades estadísticas belgas se negaron a reclasificar los hospitales públicos en el sector Administraciones públicas, al entender que los requisitos del *Manual del SEC-2010* excedían lo establecido en el SEC-2010 respecto a la existencia de una unidad institucional. Por su parte, Eurostat efectuó una reserva a los datos estadísticos presentados por el Estado belga, al no haber incluido las autoridades nacionales belgas los hospitales en el sector Administraciones públicas, y no haber recalificado la deuda de estos últimos como deuda pública³⁶.

En síntesis, podemos afirmar que a través del SEC-2010 y, especialmente, de su interpretación por Eurostat, se ha endurecido sensiblemente el criterio para considerar que

³⁴ EUROSTAT, *Classification of entities guidance request EDEKT, SA*, Luxembourg, 24 de noviembre de 2015.

³⁵ Sobre el carácter normativo de los diferentes textos *vid. supra* el apartado de este trabajo relativo a la Metodología del Sistema Europeo de Cuentas.

³⁶ Las posiciones de Eurostat y la autoridad estadística belga se recogen en: EUROSTAT, *Final Findings. EDP Dialogue Visit to Belgium*, 21-22 de enero de 2016, Luxembourg, 1 de junio de 2016, Luxembourg, 2016, pp. 24 y 25.

una entidad goza de autonomía de decisión en el ejercicio de su función principal. Cada vez con más frecuencia, Eurostat en sus decisiones considera que el control ejercido por la Administración es tan intenso que no solo comporta que la entidad sea considerada de naturaleza «pública» (criterio del control), sino que incide en el ejercicio de su función principal (control operativo), y conlleva la pérdida de su consideración de unidad institucional. Así, a diferencia de lo que sucedía durante la vigencia del SEC-95, la aplicación del SEC-2010 pone de manifiesto que el primer gran escollo para que una entidad sea clasificada fuera del sector Administraciones públicas es que esta tenga la consideración de unidad institucional.

2. Naturaleza pública

La segunda cuestión que debe resolverse es si la entidad posee naturaleza pública o privada. El carácter público o privado de una unidad institucional viene marcado por el carácter público de la unidad institucional que tiene su control. El apartado 1.36 SEC-2010 define el control como «la capacidad para determinar la política general o el programa de una unidad institucional». La definición del control como capacidad para determinar la política general ya se contenía en el anterior SEC-95. Ahora bien, la novedad del SEC-2010 consiste en la introducción de una serie de indicadores cuya concurrencia comporta la existencia de control por parte de la Administración.

Cabe destacar que el SEC-2010 establece una regulación general para determinar el control de las sociedades³⁷ (financieras o no financieras)³⁸; y, una *lex specialis* para afirmar el control de las entidades sin fines de lucro al servicio de los hogares (siglas ISFLSH, ISFL o «*non profit organizations*» NPI)³⁹. Ambas normativas tienen importantes puntos en común, y las diferencias existentes derivan en gran medida de las singularidades que caracterizan a las ISFL. Tanto es así que Eurostat específicamente ha señalado que los criterios de control de las ISFL deben interpretarse en línea con lo que establece el apartado 20.309 SEC-2010, relativo al control de las sociedades. En nuestro trabajo nos centraremos en el análisis del control de las sociedades, si bien, haremos referencia aquellos elementos que en la actualidad generan controversia respecto al control de las ISFL en el ámbito local.

El apartado 20.309 del SEC-2010 establece nueve indicadores para determinar la existencia de control público de una sociedad: «a) Derechos de designación, veto o destitución de la mayoría de los funcionarios, miembros del consejo, etc.; b) Derechos

³⁷ El concepto de «sociedad» del SEC-2010 es un concepto basado en el principio de sustancia sobre forma, por ello, tanto este concepto como los conceptos de sector «sociedades no financieras» o sector «sociedades financieras» parten de una concepción amplia de sociedad, que incluye entidades que no tienen la forma jurídica de sociedades. Por ello, instituciones que tienen la condición jurídica, por ejemplo, de EPEL o fundaciones públicas, si tienen producción de mercado estarán clasificada en el sector «sociedades no financieras».

³⁸ SEC-2010 apartados 2.38, 20.309 y 20.310.

³⁹ SEC-2010 apartados 2.39 y 20.15.

de designación, veto o destitución del personal clave; *c)* Derechos de designación, veto o destitución de la mayoría de los nombramientos en los principales comités de la entidad; *d)* Propiedad de la mayoría de los derechos de voto; *e)* Derechos vinculados a opciones y acciones especiales; *f)* Derechos de control mediante acuerdos contractuales; *g)* Derechos de control por acuerdos/permiso para solicitar préstamos; *h)* Control a través de una regulación excesiva; *i)* Otros». Por su parte, los indicadores para determinar el control de las ISFL se enumeran en el apartado 2.39 SEC-2010 y son los siguientes: *a)* nombramiento de responsables; *b)* otras disposiciones del instrumento habilitante, como las obligaciones establecidas en el estatuto de la ISFL; *c)* acuerdos contractuales; *d)* grado de financiación, y *e)* exposición al riesgo.

A su vez, el apartado 2.38 del SEC-2010 precisa que «un único indicador puede bastar para determinar el control en algunos casos». Estamos, por tanto, ante un análisis marcadamente casuístico, como refleja el apartado 20.310 SEC-2010 al señalar que «cada caso de clasificación debe ser juzgado por sí mismo, y algunos de estos indicadores pueden resultar irrelevantes para cada caso concreto».

Ahora bien, el apartado 20.310 SEC-2010 introduce mayor nivel de concreción al afirmar que «algunos indicadores, como los del punto 20.309, letras *a)*, *c)* y *d)*, son suficientes por sí mismos para establecer que existe control. En otros casos, una serie de ellos puede indicar colectivamente que existe control».

En relación con la regulación del control expuesta hasta el momento podemos extraer varias conclusiones:

A) En primer lugar, existen indicadores (*derechos de designación, veto o destitución de la mayoría de los miembros del consejo y de los principales comités de la entidad y la propiedad de la mayoría de los derechos de voto*)⁴⁰ que podemos denominar indicadores «clásicos»⁴¹, cuya presencia va a suponer que la entidad sea considerada de naturaleza pública. Por el contrario, el resto de indicadores deben concurrir de forma cumulativa para poder afirmar la naturaleza pública de la entidad⁴². De los nuevos indicadores es especialmente controvertida la aplicación de aquellos relativos a aspectos económicos. Estos indicadores los encontramos en las letras *f)* *Derechos de control mediante acuerdos contractuales* y *g)* *Derechos de control por acuerdos/permiso para solicitar préstamos*, apar-

⁴⁰ El SEC-20.309 precisa que: «Las acciones pueden poseerse de manera directa o indirecta, con las acciones poseídas por todas las unidades del sector público agregadas». Para clasificación sectorial de un ente es indiferente si el control es directo o indirecto, lo importante es precisar quién es la entidad que se encuentra en el extremo superior de la cadena de control, denominada «*the ultimate parent*». Vid. EUROSTAT, *Statistical classification of the Hungarian Central Bank's foundations and their subsidiaries*, Luxembourg, 19 de septiembre de 2018, p. 2.

⁴¹ Los calificamos como «clásicos» porque durante la vigencia del SEC-95 su concurrencia suponía el control público de la entidad. De hecho, a nivel doctrinal también se afirmó que «el control efectivo se traduce en la capacidad para determinar la política general de la sociedad mediante el nombramiento de los administradores». Vid. J. A. PÉREZ PÉREZ, «Introducción sobre la aplicación de los criterios del SEC-95 a las cuentas públicas», *Presupuesto y Gasto Público*, núm. 54, 2009, p. 120.

⁴² EUROSTAT, *Request for advice Sector - classification on the German public broadcasting agencies*, Luxembourg, 5 de julio de 2018, p. 13.

tado 20.309 SEC-2010 para las sociedades, y en las letras *c) acuerdos contractuales* y *d) grado de financiación* 2.39 SEC-2010 en el caso de las ISFL. La problemática relativa a la aplicación de estos indicadores es mayor en el caso de las ISFL. El motivo es el siguiente: numerosas ISFL, consideradas privadas hasta la entrada en vigor del SEC-2010 porque sus patronatos están formados por miembros designados por el sector privado, podrían considerarse de naturaleza pública por contratar mayoritariamente con las Administraciones públicas, u obtener de ellas la mayor parte de su financiación. Lo anterior, a su vez, supondrá que la ISFL probablemente sea clasificada en el sector Administraciones públicas, en la medida en que, al ser una entidad sin ánimo lucro, es muy probable que su actividad no sea de mercado en términos de SEC-2010. La situación descrita podría derivar en una importante ampliación del sector «Administraciones públicas» a nivel local, puesto que existen múltiples fundaciones que contratan o se financian mayoritariamente por las Administraciones públicas. En este punto, si analizamos el Inventario de entes del sector público local de ciudades como Barcelona, existe un importante número de fundaciones cuya clasificación está todavía pendiente. Una aplicación estricta de estos nuevos indicadores de control podría comportar su inclusión en el sector Administraciones públicas. Sin embargo, Eurostat, por el momento, se muestra cauteloso a la hora de inferir la naturaleza pública de una entidad por la presencia de estos indicadores, siendo necesario que los mismos se den de forma clara y agregada⁴³. En este sentido, en su decisión sobre la clasificación de las Agencias de radiodifusión alemanas (que tienen la condición de ISFL), la concurrencia de cuatro de estos indicadores de control, y dos de ellos de forma intensa, lleva a Eurostat a afirmar el control público.

B) En segundo lugar, de un análisis conjunto del apartado 2.39 SEC-2010, relativo al control de sociedades, y del apartado 2.12 SEC-2010, donde se recogen los parámetros para determinar la condición de unidad institucional de una entidad, se puede concluir que la capacidad para configurar el Consejo de administración (derechos de designación, veto o sustitución) marcará el carácter público de la entidad⁴⁴; y, a su vez, la composición del Consejo de administración (por representantes electos o técnicos del municipio) puede determinar la existencia, o inexistencia, de una unidad institucional independiente⁴⁵.

C) En tercer lugar, la existencia en los Estatutos de la entidad de cláusulas que introducen limitaciones en las potestades del Consejo de administración, establecen facultades de tutela, o exigen la autorización de las Administraciones públicas para adoptar ciertas decisiones, pueden hacer que la entidad sea considerada de naturaleza pública⁴⁶. Estas formas de control se recogen en los indicadores: «otros», letra *i*), apar-

⁴³ Los aspectos económicos serán decisivos durante el examen del criterio de mercado, en particular, en el análisis sobre la existencia de una verdadera situación de mercado (apdos. 20.23 a 20.28 SEC-2010).

⁴⁴ Eurostat ha clarificado que lo importante es quién posee «el derecho». *Vid.* EUROSTAT, *Request for advice Sector - classification on the German public broadcasting agencies*, Luxembourg, 5 de julio de 2018, p. 6.

⁴⁵ *Vid. supra* nota al pie núm. 34 decisión de Eurostat sobre la clasificación sectorial de EDEKT, S. A.

⁴⁶ Eurostat en su Decisión sobre las Agencias de Radiodifusión señala algunos ejemplos de disposiciones que suponen control: «Esas disposiciones pueden especificar o limitar las funciones, objetivos y otros aspectos operativos de la ISFL, que hacen que el nombramiento de los directivos sea menos importante o irrelevan-

tado 20.309 SEC-2010, para las sociedades, e «instrumentos de habilitación», letra *b*), apartado 2.39 SEC-2010, para las ISFL. Ahora bien, si el control ejercido por la Administración a través de estas disposiciones es muy intenso, esto puede suponer, como hemos analizado en el apartado anterior⁴⁷, la pérdida de la condición de unidad institucional de la entidad, por carecer de autonomía de decisión. En muchas ocasiones es complicado precisar la intensidad del control ejercido por la Administración; es decir, si este alcanza solo a la política general de la entidad o si también incide en el ejercicio de su función principal. Sin embargo, de esta distinción se derivan consecuencias diametralmente distintas a nivel de clasificación sectorial. Si la entidad no goza de autonomía de decisión debe clasificarse directamente en el sector Administraciones públicas. Por el contrario, si las Administraciones públicas controlan solo la política general la entidad, esta última tendrá naturaleza pública, pero será necesario analizar el criterio de mercado para establecer su clasificación final, puesto que pueden existir entidades públicas de mercado clasificadas fuera del sector Administraciones públicas⁴⁸.

3. Producción de mercado

El SEC-2010, en su apartado 1.37, define como actividad «de mercado»⁴⁹, aquella en la que: 1) los vendedores tratan de aumentar al máximo sus beneficios a largo plazo y para ello venden sus bienes y servicios libremente en el mercado a cualquiera que pague el precio que piden; 2) los compradores tratan de aumentar al máximo su utilidad habida cuenta de sus recursos limitados, y para ello compran los productos que responden mejor a sus necesidades al precio propuesto, y 3) existen mercados eficaces a los cuales los compradores y los vendedores tienen acceso y sobre los cuales tienen información; un mercado eficaz puede funcionar aun cuando no se cumplan íntegramente estas condiciones.

Tras esta definición genérica, que posee un importante nivel de indeterminación, el SEC-2010 efectúa la siguiente precisión respecto a las sociedades públicas: «Cuando los productores son sociedades privadas, se puede presumir que los precios son económicamente importantes. Por el contrario, cuando existe control público, los precios de

te. Estas disposiciones pueden también conceder al gobierno el derecho a destituir personal clave o vetar los nombramientos propuestos; requerir la autorización previa del gobierno para la aprobación del presupuesto o la suscripción de acuerdos financieros; o para que la ISFL cambie su constitución, se disuelva, o termine sus relaciones con el gobierno» (la traducción es nuestra). EUROSTAT, *Request for advice Sector - classification on the German public broadcasting agencies*, Luxembourg, 5 de julio de 2018, p. 5.

⁴⁷ Vid. *supra* apartado «IV.1. Unidad institucional».

⁴⁸ Debemos traer a colación en este punto la diferencia entre «sector público» y sector «Administraciones públicas» analizada *supra* en el apartado «III. Importancia del sector Administraciones públicas en términos de SEC-2010» de este trabajo.

⁴⁹ El apartado 3.16 del SEC-2010 distingue tres tipos de producción: *a*) producción de mercado (P.11); *b*) producción para uso final propio (P.12), y *c*) producción no de mercado (P.13); y destaca que esta distinción es fundamental, porque afecta a la clasificación de las unidades institucionales por sector, en particular en lo que respecta a saber qué unidades están incluidas en el sector Administraciones públicas y qué unidades no lo están.

la unidad pueden establecerse o modificarse con fines de política pública, lo cual puede ocasionar dificultades a la hora de determinar si los precios son económicamente significativos». De igual forma, el *Manual del SEC-2010* señala que determinadas entidades, «por su naturaleza», deben ser consideradas productores no de mercado, como es el caso de los productores públicos⁵⁰. De lo anterior se infiere la dificultad *a priori* de que una unidad institucional pública lleve a cabo una producción de mercado en términos de SEC-2010⁵¹. Ahora bien, esta opción sigue siendo posible, siempre y cuando se dé cumplimiento a los requisitos del criterio de mercado, el cual, como veremos a lo largo de este apartado, se ha endurecido sustancialmente.

En este sentido, la principal modificación que ha introducido el SEC-2010 en el criterio de mercado ha sido la distinción de dos vertientes dentro de este criterio. Junto al clásico «test cuantitativo» que ya se establecía en el SEC-95 (la exigencia de que las «ventas» de la unidad cubran al menos el 50 por 100 de sus «costes» de producción)⁵², se ha introducido un «test cualitativo», destinado a evaluar la existencia de circunstancias de mercado y de un comportamiento de mercado suficiente por parte del productor⁵³. En particular, se analizará si el productor público es el único prestador (monopolio) o si las Administraciones públicas son las únicas compradoras de la producción del ente público (monopsonio). Este doble análisis, cualitativo y cuantitativo, se lleva a cabo en los apartados 20.23 a 20.31 y se sistematiza en el *Manual del SEC-2010* a través de un árbol de decisión⁵⁴.

Los apartados 20.23 a 20.28 SEC-2010 regulan el análisis cualitativo, diferenciando tres situaciones: la primera, la entidad vende principalmente su producción a sociedades y hogares; ello no excluye que existan ventas a las Administraciones públicas, pero estas deben ser de carácter menor. A nivel local, en esta situación se encuentran entidades que prestan servicios como el abastecimiento de agua, la gestión de residuos o determinados servicios de transporte^{55, 56}.

⁵⁰ El *Manual del SEC-2010* contiene un apartado específico sobre los productores «*Specific cases of producers*». Vid. EUROSTAT, *Manual del SEC-2010*, 2016, apartado 28, p. 23.

⁵¹ Vid. R. MARTÍNEZ MANZANEDO, «La empresa pública y su consideración como Administración pública a efectos de contabilidad nacional», *Presupuesto y Gasto Público*, núm. 83, 2016, pp. 47-56, en particular, p. 47.

⁵² Este test cuantitativo del criterio de mercado está regulado en el Reglamento del SEC-2010, apartados 3.33 y 3.34; y apartados 20.29 *in fine*, 20.30 y 20.31.

⁵³ Vid. el Reglamento del SEC-2010, apartado 3.32, y apartados 20.24 a 20.28.

⁵⁴ EUROSTAT, *Manual del SEC-2010*, 2016, p. 22.

⁵⁵ Así se afirma por Eurostat en su decisión sobre la clasificación sectorial de Irish Water: «En la medida en que Irish Water se considera un proveedor de agua y el consumo de las unidades del gobierno es parte marginal del consumo total (2 por 100), debe aplicarse el apartado 20.23 del SEC-2010 en lugar de los apartados 20.24-20.28 del SEC-2010» (la traducción es nuestra). Vid. EUROSTAT, *Sector classification of Irish Water*, Luxembourg, 24 de julio de 2015, p. 7.

⁵⁶ La inclusión de estas entidades en esta primera situación, y no en la tercera (es decir, aquella en que «la entidad vende su producción a las Administraciones públicas y a terceros»), es clave. Como analizaremos, los requisitos que el SEC-2010 exige en cada una de las situaciones para considerar que la entidad es de mercado son distintos. Para una entidad que, por ejemplo, presta servicios de abastecimiento de agua o gestión de residuos sería relativamente sencillo dar cumplimiento a las exigencias fijadas para ser de mercado en la situación

La segunda situación es aquella en que la entidad vende la producción solo a las Administraciones públicas, por tanto, estas últimas se encuentran en una posición de monopsonio y, tal como se afirma en el *Manual del SEC-2010*, tienen una influencia significativa a la hora de fijar los precios (son *de facto* un «*price maker*») ⁵⁷. La tercera situación es aquella en que la entidad vende su producción a las Administraciones públicas y a terceros. En este último supuesto, a diferencia del primero, la producción se vende a niveles similares a ambos.

Para cada una de estas tres situaciones descritas el SEC-2010 establece requisitos específicos para poder afirmar que estamos frente a una producción de mercado.

A) *Si la producción se vende principalmente a sociedades y hogares*, el apartado 20.23 SEC-2010 afirma que «normalmente se obtienen precios económicamente significativos cuando se cumplen dos condiciones principales: 1) el productor tiene un incentivo para ajustar la oferta, ya sea con el objetivo de obtener un beneficio a largo plazo o, como mínimo, cubrir el capital y otros costes de producción, incluyendo el consumo de capital fijo, mediante las ventas, y 2) los consumidores son libres de elegir sobre la base de los precios cobrados». A pesar de la indeterminación de la redacción del apartado 20.23 SEC-2010, tomando en consideración la aplicación de este precepto por Eurostat en decisiones como *Irish Water*, podemos concluir que las dos condiciones deben cumplirse cumulativamente. Así, si una entidad vende en situación de monopolio *de facto* a sociedades y hogares (como puede ser en el servicio de abastecimiento de agua, gestión de residuos o determinados transportes) puede ser que se dé cumplimiento a la primera condición, pero en ningún caso podrá darse cumplimiento a la segunda. Ahora bien, la expresión «normalmente» del texto del SEC-2010 genera dudas sobre si cabe la posibilidad de que, no dándose cumplimiento a ambas condiciones, igualmente hayan precios económicamente significativos. De hecho, a nivel local español entidades públicas que llevan a cabo el servicio de abastecimiento de agua (a modo de ejemplo, *S. M. Aguas de Burgos S. A.*, o la *Entidad Pública Empresarial Agua de Valladolid E. P. E.*) se encuentran clasificadas fuera del sector «Administraciones públicas» en el sector «sociedades no financieras». En el ámbito del transporte, de nuevo como ejemplo, la *Empresa Municipal de Transporte de Madrid S. A. (EMT Madrid)* también se encuentra clasificada fuera del sector Administraciones públicas. En otros supuestos, sin embargo, Eurostat no lleva a cabo este análisis porque de los propios objetivos de la entidad se desprende que no existe una producción de mercado ⁵⁸. Cuando los Estatu-

tercera, pero complejo dar cumplimiento a las dos exigencias que el SEC-2010 establece para ser de mercado en la situación primera.

⁵⁷ EUROSTAT, *Manual del SEC-2010*, 2016, p. 24.

⁵⁸ Este es el caso de las fundaciones destinadas a la vivienda social en Irlanda, cuyo objetivo es facilitar el acceso a la vivienda a personas en situaciones de pobreza. *Vid.* EUROSTAT, *Sector classification of Approved Housing Bodies*, Luxembourg, 2 de marzo de 2018, p. 8.

En el caso de las entidades de vivienda irlandesas otro factor clave es que el Gobierno fija los precios del alquiler, que se establecen en función de la renta total de sus inquilinos, y no responden a cambios en el mercado o a la situación económica.

tos de la entidad recogen disposiciones que impiden la distribución de cualquier tipo de excedente, beneficio, bonificación o dividendo a sus miembros e impiden destinar los activos de la entidad a otros objetivos, esto pone de manifiesto que la entidad no es de mercado.

B) La segunda situación, analizada en los apartados 20.24 a 20.26 SEC-2010, es aquella en que *la producción se vende solo a las Administraciones públicas*. Bajo esta circunstancia, tal y como establece el apartado 20.24 SEC-2010, cabe la posibilidad de que nos encontremos ante una unidad que presta servicios auxiliares a la Administración. Como señalamos durante el análisis del criterio de unidad institucional, en algunos supuestos (especialmente en situaciones de monopolio/monopsonio) la relación entre el proveedor público y las Administraciones públicas es tan estrecha que se considera que la unidad pública presta «una actividad de apoyo, con el fin de permitir a otra unidad ejercer sus actividades principales o secundarias» (apdo. 3.12 del SEC-2010)⁵⁹ a las Administraciones públicas, y debe considerarse una mera unidad auxiliar. Por tanto, este es el primer elemento que se debe verificar. Una vez descartada la posibilidad de que la unidad pública preste servicios auxiliares⁶⁰, el SEC-2010 establece dos supuestos en los que, aun existiendo monopsonio de compra por parte de la Administración, podemos estar frente a un productor de mercado. El primero, si el proveedor público, a su vez, es el único proveedor de las Administraciones públicas, se entenderá que no es de mercado, salvo que compita con un proveedor privado (apdo. 20.25 SEC-2010). En este punto, el SEC-2010 establece que «un caso típico es el de la licitación de un contrato con las administraciones públicas con condiciones comerciales». De nuevo, la redacción del SEC-2010 es imprecisa, al no concretar si la licitación es un requisito o un mero ejemplo de la existencia de una situación de competencia. Esto será clave a nivel nacional, puesto que si nos encontramos ante un proveedor público que es considerado medio propio, la Ley 9/2017, de contratos del sector público, específicamente excluye la posibilidad de licitar. Por tanto, la inexistencia de una situación de mercado podría derivarse *a priori* del mandato contenido en la legislación de contratos española⁶¹. El segundo supuesto, si el proveedor público es uno entre varios proveedores de la Administración, se entenderá que hay una situación de mercado si existen precios económicamente significativos, en

⁵⁹ Esta fue una opción que Eurostat barajó a la hora de determinar la clasificación sectorial de *Irish Water* (entidad proveedora de abastecimiento de agua en Irlanda). Eurostat afirmó que cabía la posibilidad de considerar que *Irish Water* solo proporciona servicios de facturación y servicios financieros, y el alquiler de activos no financieros (al haber sido cedidos todos los activos del gobierno a la entidad) a la Administración local. *Vid.* EUROSTAT, *Sector classification of Irish Water*, Luxembourg, 24 de julio de 2015, p. 6.

⁶⁰ Nótese que esta cuestión es la primera pregunta del árbol de decisión y que, si la respuesta es afirmativa, la entidad debe clasificarse directamente en el sector Administraciones públicas.

⁶¹ En este punto, hay que tener especialmente en cuenta la «Circular conjunta, de 22 de marzo de 2019, de la Abogacía General del Estado Dirección del Servicio jurídico del estado y de la Intervención General de la Administración del Estado sobre criterios para el cálculo del cómputo del requisito de actividad exigido por la Ley 9/2017, de 9 de noviembre, de Contratos del Sector público en aquellas entidades que sean consideradas medios propios». La citada circular establece una interpretación del requisito de actividad que puede limitar sustancialmente los entes que son considerados medios propios, y por ende, abrir la posibilidad a que se produzca un mayor número de licitaciones.

los términos fijados en los apartados 20.19 y 20.20 SEC-2010. Los hospitales públicos de la mayor parte de los Estados miembros se encuentran en este último supuesto y, dada su singularidad, el *Manual del SEC-2010* aborda de forma específica su clasificación en términos contable⁶². Para considerar que los hospitales públicos son de mercado se examinará, en primer lugar, si estos compiten efectivamente con los hospitales privados⁶³. Si dicha competencia se produce, en segundo lugar, deberá comprobarse si las Administraciones públicas han establecido un sistema de pago equivalente para hospitales públicos y privados⁶⁴. El caso de los hospitales deja abierta la posibilidad de considerar de mercado entidades públicas que, si bien no licitan, son retribuidas por las Administraciones públicas del mismo modo que se retribuye a entidades privadas que prestan los mismos servicios. Por tanto, para evitar consolidar, deben descartarse pagos globales, no fijados en función de la actividad, que cubran los costes de la entidad⁶⁵.

C) Por último, la tercera situación es aquella en que *la producción se vende a las Administraciones públicas y a terceros* (apdos. 20.28 y 20.29 SEC-2010). En este supuesto, como apuntamos, las ventas a las Administraciones públicas deben tener cierta entidad, puesto que de ser marginales, las normas aplicables son las contenidas en el apartado 20.23 SEC-2010. En los apartados 20.28 y 20.29 se establecen, de nuevo, dos supuestos en los que la producción es de mercado. En primer lugar, si el productor público es el único prestador de servicios, se presume que es un productor de mercado si sus ventas a unidades no pertenecientes al sector Administraciones públicas superan la mitad de su producción total⁶⁶, o sus ventas a las Administraciones públicas cumplen la condición de licitación. En segundo lugar, si el productor público no es el único prestador, este será de mercado si compite con los demás productores mediante la licitación de un contrato con las Administraciones públicas. Puede apreciarse que en los apartados 20.28 y 20.29 SEC-2010 la licitación se configura más como una condición de cumplimiento obligatorio para poder afirmar la existencia de competencia, y no como un ejemplo de situación en la que existe competencia (como sucedía cuando las Administraciones públicas eran los únicos compradores, apdo. 20.25 SEC-2010)⁶⁷. A nuestro modo de ver,

⁶² Este tipo de pagos son considerados transferencias de capital que incrementan el déficit público de la Administración que los efectúa. Sobre la calificación en términos de SEC-2010 de las inyecciones de las Administraciones públicas a las empresas públicas como transferencias de capital o como operaciones financieras. *Vid.* EUROSTAT, *Manual del SEC-2010*, 2016, pp. 157 y ss.

⁶³ A modo de ejemplo, la naturaleza de mercado del hospital griego Onaseio fue descartada por Eurostat al entender que, si bien existían hospitales privados que prestaban cirugía cardíaca, no existían hospitales privados que prestasen la actividad de trasplante de corazón. EUROSTAT, *Classification of entities - guidance request Onaseio hospital - final view of Eurostat*, Luxembourg, 26 de septiembre 2016, p. 5.

⁶⁴ Sobre la clasificación sectorial de los hospitales públicos en Europa, *vid.* E. MARCO PEÑAS, «Hospitales y control de la disciplina presupuestaria europea», *Derecho y Salud*, vol. 28, núm. 2, julio-diciembre, 2018.

⁶⁵ EUROSTAT, *Manual del SEC-2010*, 2016, pp. 34-36.

⁶⁶ Este sería el requisito que con facilidad cumplirían las entidades locales que prestan servicios en situación de monopolio (agua, residuos, etc.) si, en lugar de aplicar el apartado 20.23 se aplicara el 20.28. *Vid.* nota al pie núm. 58.

⁶⁷ La redacción es distinta. En el apartado 20.25 SEC-2010 se indica que el productor será de no mercado «a menos que compita con un productor privado. Un caso típico es el de la licitación de un contrato con

la licitación es menos factible en los supuestos en los que hay monopsonio de compra de la Administración y el proveedor público, a su vez, es el único prestador; por ello, esta no se exige en todo caso. Por el contrario, en el supuesto recogido en el apartado 20.28 SEC-2010, dada la pluralidad de proveedores, es lógico que se exija en mayor medida la licitación como prueba de la existencia de una verdadera situación de competencia.

Los apartados descritos constituyen, como hemos señalado, el «test cualitativo» del criterio de mercado. Antes de entrar a analizar el «test cuantitativo», o regla del 50 por 100, es necesario determinar si existe algún tipo de prelación entre ambos test. Al respecto, el apartado 20.29 SEC-2010 afirma que «la capacidad para emprender una actividad de mercado se verificará, sobre todo, a través del criterio cuantitativo habitual (el criterio del 50 por 100)», por tanto, el «test cualitativo» sigue siendo el máximo indicador de la existencia de una actividad de mercado, si bien, en el caso de los productores que operan bajo el control público es necesaria una «evaluación de su actividad y recursos», como afirma el mismo apartado del SEC-2010. Sin embargo, el *Manual del SEC-2010* afirma que, «de no superarse el test cualitativo, ya no será necesario evaluar el cumplimiento del test de mercado»⁶⁸. De nuevo, el *Manual del SEC-2010* recoge una interpretación del SEC-2010 que supone un claro endurecimiento de los mandatos que estrictamente se infieren del texto del Reglamento.

En relación con el «test cuantitativo», para dar cumplimiento a la regla del 50 por 100, las ventas de la entidad deben cubrir el 50 por 100 de sus costes de producción, durante un periodo de tiempo que se prolongue durante varios años (apdo. 20.29 SEC-2010). El concepto de «ventas» se regula en los apartados 20.30 y 3.33 del SEC-2010. Por su parte, los «costes» se definen en los apartados 20.31 y 3.33.c) del SEC-2010. Igualmente, debe tomarse en consideración las aclaraciones sobre estos conceptos contenidas en el *Manual del SEC-2010*⁶⁹.

En el concepto de «ventas» se incluyen: los «ingresos por ventas, es decir, la producción de mercado (P.11) incrementada con los pagos por la producción no de mercado (P.131), si los hubiera». En el concepto de ventas, el SEC incluye los pagos por los servicios prestados⁷⁰ (sean estos considerados jurídicamente como tarifas, tasas o precios públicos), siempre que no sean calificados en términos de SEC como impuestos. Si las cuantías recaudadas no están directamente relacionadas con servicios prestados, o las

las administraciones públicas con condiciones comerciales». En cambio, el apartado 20.28 SEC-2010 afirma que «si existen varios prestadores, un productor público es un productor de mercado si compite con los demás productores mediante la licitación de un contrato con las administraciones públicas».

⁶⁸ El *Manual del SEC-2010* afirma que «para las unidades controladas por el Gobierno, los criterios cualitativos tienen que ser verificados en primer lugar, puesto que tienen prioridad sobre los criterios cuantitativos. En el caso en que al menos uno de los criterios cualitativos, tal como se describen en la subsección I.2.4.2, no se cumpliera, esto sería condición suficiente para que esta unidad pública se clasificara en el sector Administraciones públicas (el test de mercado/no de mercado no se aplicaría)» (la traducción es nuestra). *Vid.* EUROSTAT, *Manual del SEC-2010*, 2016, apartado 33, p. 25.

⁶⁹ *Vid.* EUROSTAT, *Manual del SEC-2010*, 2016, apartado 31, pp. 24 y 25.

⁷⁰ *Vid.* EUROSTAT, *Sector classification of Irish Water*, Luxembourg, 24 de julio de 2015.

cuantías exigidas son desproporcionadas en comparación con el coste de los servicios prestados por la entidad (esto sucede en las licencias, *licenses fee*)^{71,72}, Eurostat entiende que nos encontramos frente a un impuesto (*tax*) y no una tasa (*fee*), cuyas cuantías no deben incluirse en el concepto de ventas. También se incluyen en el concepto de «ventas»: «Todos los pagos realizados por las administraciones públicas o las instituciones de la Unión y concedidos a todo tipo de productores del tipo de actividad concreto de que se trate; es decir, que se incluyen todos los pagos vinculados al volumen o al valor de la producción». Por tanto, se incluyen en el concepto de «ventas» las «subvenciones a los productos» (D.31), tal como son definidas en el SEC-2010, apartado 4.33. El ejemplo recogido en el *Manual SEC-2010* en este punto es especialmente clarificador: en materia de transporte, si el gobierno establece una subvención basada en el número de tickets vendidos, de tal manera que las subvenciones variarán en función del uso y cubrirán la diferencia entre el precio cobrado a los usuarios (precio que generalmente se encuentra restringido) y los costes de producción, estas se incluirán en el concepto de «ventas». Por el contrario, si los pagos realizados al productor son independientes de la cantidad real de billetes vendidos a los usuarios finales, y la subvención se materializa a través del pago de una suma global destinada a cubrir el déficit que se deriva de la insuficiente cobertura del coste mediante el precio, entonces, la subvención no se adicionará para la determinación de la cantidad obtenida como «ventas»⁷³.

Por tanto, del concepto de «ventas» se excluyen: «Los pagos para cubrir un déficit global». Es decir, se excluyen del concepto de ventas las «otras subvenciones a la producción» (D.39), definidas en el apartado 4.36 SEC-2010⁷⁴.

⁷¹ En este sentido, el apartado 4.23, letra e), del SEC-2010 establece que, dentro de los «otros impuestos sobre la producción» (D.29), se incluyen: «Los impuestos pagados por las empresas para obtener licencias empresariales y profesionales, si dichas licencias se conceden automáticamente previo pago del importe correspondiente. En este caso, es probable que sean simplemente una manera de captar ingresos, aun cuando la administración entregue a cambio un certificado o una autorización. No obstante, si la administración utiliza la concesión de licencias para llevar a cabo una función de regulación, por ejemplo, verificar la adecuación o seguridad de las instalaciones, la fiabilidad o seguridad del equipo empleado, la competencia profesional del personal o la calidad o características de los bienes o servicios producidos, los pagos se consideran adquisiciones de servicios prestados, a menos que las cantidades facturadas por las licencias no guarden proporción con el coste de las verificaciones realizadas por la administración».

⁷² Vid. EUROSTAT, *Classification of entities guidance request The Hellenic Recycling Agency (EOAN)*, Luxembourg, 25 de julio de 2017, p. 2. En la decisión sobre la clasificación de las Agencias de radiodifusión alemanas, el pago de la licencia debe llevarse a cabo, salvo en algunas excepciones, para tener el dispositivo de recepción. Los consumidores, a pesar de que opten por los servicios de radiodifusión privados, deben pagar la tasa para tener el aparato receptor y, por tanto, deben seguir contribuyendo a la financiación de las Agencias de radiodifusión públicas. Por ello, Eurostat considera que el pago de las licencias es de carácter obligatorio y no la venta por un servicio. Su argumento se fundamenta en el apartado I.2.4.7 del *Manual del SEC-2010* relativo al caso específico de las entidades públicas de TV y Radiodifusión. Vid. EUROSTAT, *Request for advice Sector - classification on the German public broadcasting agencies*, Luxembourg, 5 de julio de 2018, p. 6.

⁷³ Vid. EUROSTAT, *Manual del SEC-2010*, 2016, apartado 31, pp. 24 y 25.

⁷⁴ Vid. EUROSTAT, *Classification of entities guidance request National Institute of Labour and Human Resources (EIEAD)*, Luxembourg, 6 de abril de 2017, p. 2; y EUROSTAT, *Classification of entities guidance request Hellenic Foundation for Research and Innovation (HFRI)*, Luxembourg, 7 de septiembre de 2017, p. 2.

También se excluyen del concepto de ventas los «impuestos sobre los productos» (D.21), definidos en el apartado 4.16 del SEC-2010 (impuestos como el Impuesto sobre el Valor Añadido). Finalmente, «las ventas excluyen otras fuentes de ingresos, como las ganancias de posesión (aunque podrían ser una parte normal y esperada de los ingresos empresariales), las ayudas a la inversión, otras transferencias de capital (p. ej., amortización de deuda) y adquisición de participaciones».

En relación con el concepto de «costes de producción», se incluyen⁷⁵: los consumos intermedios (P.2); la remuneración de los asalariados (D.1); el consumo de capital fijo (P.51c); otros impuestos sobre la producción (D.29); y la carga financiera neta por intereses⁷⁶, que es un nuevo criterio incorporado por el SEC-2010.

A nivel nacional, la IGAE ha introducido algunas precisiones a la hora de aplicar el test del 50 por 100 a las empresas públicas promotoras de viviendas y suelo, muchas de ellas de naturaleza municipal. En particular, a efectos de aplicar la regla del 50 por 100, la IGAE establece que debe considerarse «ventas»: el margen comercial en las operaciones de promoción de viviendas o locales y los ingresos derivados del alquiler de viviendas. Por el contrario, no son ventas a efectos de la regla del 50 por 100, los ingresos del ejercicio obtenidos por la venta en las operaciones de promoción de viviendas o de locales; las plusvalías, tanto de suelo como de viviendas; ni las subvenciones recibidas de las Administraciones públicas. Por tanto, la singularidad respecto de la aplicación genérica del test del 50 por 100 estriba en contabilizar tan solo el margen comercial en el concepto de ventas. De igual forma, para mantener la equivalencia, no se incluyen en el concepto de «costes», el coste de las viviendas y locales correspondientes a la actividad promotora. De este modo, en los costes de producción a efectos de la regla del 50 por 100 se incluirán los gastos de personal; los consumos intermedios (consumo de materias primas, servicios exteriores y otros); los impuestos sobre la producción pagados; las amortizaciones (entre las que generalmente se encuentran: las amortizaciones de viviendas para alquiler, oficinas, equipos informáticos y elementos de transporte de la empresa); pero no se incluirán las amortizaciones de las viviendas destinadas a la venta.

La toma en consideración solo del margen comercial ha llevado a la reclasificación en el sector Administraciones públicas de algunas empresas municipales del suelo y la vivienda, como la *Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS Madrid)*. Sin embargo, las empresas municipales del suelo y la vivienda de otros municipios (entre otros A Coruña, San Sebastián o Zaragoza) siguen estando clasificadas fuera del sector Administraciones públicas, como sociedades no financieras. La diversidad de clasificaciones, incluso en la misma tipología de entes, refleja la necesidad de llevar a cabo un análisis pormenorizado de la actividad de cada entidad para poder determinar el cumplimiento del criterio de mercado, especialmente en su vertiente cuantitativa; la cual

⁷⁵ Sobre el concepto de costes, *vid.* también, EUROSTAT, *Manual del SEC-2010*, 2016, apartado 32, p. 25.

⁷⁶ La carga financiera neta por intereses [*intereses (D.41) debidos, menos intereses (D.41) recibidos*] se considera el coste de la financiación de los activos utilizados en la producción.

pivota, esencialmente, en los resultados económicos de la entidad y en el modo como se articulan sus relaciones económicas con el ayuntamiento.

V. CONCLUSIONES

El SEC determina el perímetro del sector Administraciones públicas, tanto estatal, como autonómico y local, a efectos del control de la disciplina presupuestaria europea y nacional. Si un ente se encuentra clasificado dentro del sector Administraciones públicas en términos de SEC, sus niveles de déficit y deuda se incluirán en el balance público. Por ello, la clasificación, o posterior reclasificación, de determinadas entidades dentro de dicho sector puede comportar el incumplimiento de las normas en materia de estabilidad presupuestaria (objetivo de estabilidad, regla de gasto, etc.) por la Administración pública correspondiente, en nuestro caso, por el ente local.

El Reglamento del SEC-2010 ha llevado a cabo un importante endurecimiento de los criterios para clasificar un ente fuera del sector Administraciones públicas, especialmente cuando el ente está controlado y financiado mayoritariamente por las Administraciones públicas. Esta última opción sigue siendo posible bajo la vigencia del SEC-2010, ahora bien, debe darse cumplimiento a los tres criterios que conforman el denominado *test para la clasificación sectorial de entes*.

El primer criterio, condición de unidad, y el segundo criterio, naturaleza pública o privada, vienen determinados por el control que ejercen las Administraciones públicas sobre la entidad. Respecto al control, tanto los mandatos del SEC-2010 como la interpretación de los mismos por Eurostat, han supuesto un endurecimiento evidente de estos dos criterios. En primer lugar, la condición de unidad institucional se niega en supuestos claros, en los que la entidad no es titular de bienes y activos con facultad de disposición sobre ellos, o no tiene capacidad para tomar decisiones económicas, pero también en supuestos más dudosos, en los que la Administración pública posee importantes facultades de tutela, o se requiere su autorización para adoptar numerosas decisiones. En algunas ocasiones es complejo determinar cuándo estas limitaciones conllevan un control solo de la política general de la entidad (que supone la naturaleza pública de la entidad), y cuándo este control tiene carácter operacional y hace que la entidad carezca de autonomía de decisión en el ejercicio de su función principal.

De igual forma, algunos aspectos claves del SEC-2010 están en la actualidad todavía siendo precisados por Eurostat. Entre estos encontramos: por un lado, en qué medida la composición mayoritariamente pública del Consejo de administración puede suponer la pérdida de la condición de unidad institucional; y, por otro lado, la importancia que deben tener los nuevos indicadores de control (como el control vía acuerdos contractuales o el control derivado de la financiación mayoritaria) para derivar la naturaleza pública de la entidad. Una interpretación estricta por Eurostat de estos elementos podría

suponer una ampliación sustancial del contorno del sector Administraciones públicas y un endurecimiento indirecto de la disciplina presupuestaria.

El tercer criterio, producción de mercado, también ha sido fortalecido, en particular, este se ha dividido en dos vertientes: una cualitativa y otra cuantitativa. La vertiente cuantitativa se conforma por el clásico test del 50 por 100: la unidad debe cubrir como mínimo el 50 por 100 de sus «costes» mediante sus «ventas». Este test ya existía durante la vigencia del SEC-95, siendo la gran novedad la introducción de la vertiente cualitativa. En esta última, el SEC-2010 fija la obligación de analizar si, en esencia, se produce una verdadera situación de mercado, tomando en consideración la naturaleza de la actividad y las relaciones que la entidad mantiene con la Administración (especialmente, la existencia de situaciones de monopolio de la entidad o monopsonio de la Administración). Respecto al criterio de mercado, de nuevo el *Manual del SEC-2010* fija una interpretación más estricta que el SEC-2010. Así, el *Manual del SEC-2010* precisa que si no se da cumplimiento a la vertiente cualitativa, no será necesario proseguir con el análisis del test del 50 por 100, y el ente deberá ser clasificado directamente en el sector Administraciones públicas. Por el contrario, el Reglamento SEC-2010 sigue poniendo el acento en la importancia principal del cumplimiento del test del 50 por 100. La prelación de una u otra vertiente es un elemento que todavía tiene que ser determinado, puesto que también puede acarrear la reclasificación de un importante número de entidades en el sector «Administraciones públicas».

Por último, en relación con la aplicación del test del 50 por 100, la IGAE ha establecido precisiones respecto al modo como deben contabilizarse las ventas y los costes en las empresas públicas promotoras de viviendas y suelo. En particular, solo el margen comercial será considerado «ventas» en términos de SEC, lo cual hace más complejo el cumplimiento del test del 50 por 100. A pesar de este criterio de la IGAE, del análisis del Inventario de entes del sector público local, se aprecia que numerosas empresas municipales del suelo y la vivienda aun siguen estando clasificadas en el sector sociedades no financieras.

De lo anterior se puede concluir que, en la esfera local, la complejidad que por sí misma entraña la aplicación del SEC-2010 se ve acentuada por la multiplicidad de entes con similares, pero no coincidentes, características que operan en el sector local. Para la clasificación en términos de SEC-2010, por ejemplo, de una EPEL o sociedad mercantil local, será necesario un estudio específico de sus Estatutos (para poder determinar el alcance del control que sobre ella ejerce el ayuntamiento) y de su actividad y resultados económicos (para poder precisar si efectúa una producción de mercado). El nuevo SEC-2010 restringe las entidades públicas fuera del sector «Administraciones públicas», pero no descarta por completo su existencia. Por ello, es necesario revisar con detalle el modo como se configuran estas entidades para mantener el cumplimiento de los mandatos europeos que permiten su no consolidación.

VI. BIBLIOGRAFÍA

- BALLARÍN ESPUÑA, M.: «Estabilidad presupuestaria y sociedades mercantiles locales», *Presupuesto y Gasto Público*, núm. 77, 2014.
- EUROSTAT: *Sector classification of Irish Water*, Luxembourg, 24 de julio de 2015.
- *Classification of entities guidance request EDEKT, SA*, Luxembourg, 24 de noviembre de 2015.
- *Manual on Government Deficit and Debt. Implementation of ESA 2010*, Luxembourg, edición 2016.
- *Classification of entities guidance request Public Utility Corporation (KEPA) of the Municipality of Veroia*, Luxembourg, 30 de marzo de 2016.
- *Final Findings. EDP Dialogue Visit to Belgium*, 21-22 de enero de 2016, Luxembourg, 1 de junio de 2016, Luxembourg, 2016.
- *Classification of entities —guidance request Onaseio hospital— final view of Eurostat*, Luxembourg, 26 de septiembre de 2016.
- *Classification of entities guidance request National Institute of Labour and Human Resources (EIEAD)*, Luxembourg, 6 de abril de 2017.
- *Classification of entities guidance request Hellenic Hydrocarbon Resources management SA (EDEY)*, Luxembourg, 25 de julio de 2017.
- *Classification of entities guidance request The Hellenic Recycling Agency (EOAN)*, Luxembourg, 25 de julio de 2017.
- *Classification of entities guidance request The Public Ports Authority*, Luxembourg, 7 de septiembre de 2017.
- *Classification of entities guidance request Hellenic Foundation for Research and Innovation (HFRI)*, Luxembourg, 7 de septiembre de 2017.
- *Sector classification of Approved Housing Bodies*, Luxembourg, 2 de marzo de 2018.
- *Request for advice Sector-classification on the German public broadcasting agencies*, Luxembourg, 5 de julio de 2018.
- *Statistical classification of the Hungarian Central Bank's foundations and their subsidiaries*, Luxembourg, 19 de septiembre de 2018.
- MARCO PENAS, E.: «Hospitales y control de la disciplina presupuestaria europea», *Derecho y Salud*, vol. 28, núm. 2, julio-diciembre, 2018.
- MARTÍNEZ MANZANEDO, R.: «La empresa pública y su consideración como Administración pública a efectos de contabilidad nacional», *Presupuesto y Gasto Público*, núm. 83, 2016.
- PÉREZ PÉREZ, J. A.: «Introducción sobre la aplicación de los criterios del SEC-95 a las cuentas públicas», *Presupuesto y Gasto Público*, núm. 54, 2009.